

SUG'URTA TASHKILOTLARI MOLIYAVIY RESURLARINI JOYLASHTIRISH USTIDAN DAVLAT NAZORATINING USLUBIYOTI

Kenjayev Ilhom G'iyozovich
Toshkent davlat iqtisodiyoy universiteti dotsenti
E-mail: kenjayev_imal.com

Annotatsiya: Sug'urta tashkilotlarining moliyaviy resurslarini joylashtirish sifati va samaradorligini oshirish bo'yicha xalqaro amaliyotda keng qamrovli tadqiqotlar amalga oshirib kelinmoqda. Ushbu tadqiqotlar sug'urta tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan tartibga solishga va samaradorligini oshirishga qaratilgan bo'lib, bu dunyo amaliyotida ikki xil yondashuvni o'z ichiga oladi. Birinchisi Yevropacha yondashuv bo'lib, ushbu yondashuv sug'urta faoliyati investitsiya faoliyatini hisobga olmagan holda daromadli natijaga erishish shart ekanligini ko'zda tutsa, ikkinchisi Amerikacha yondashuv bo'lib, ushbu yondashuvda sug'urta faoliyatidan zarar ko'rgan taqdirda ham investitsiya faoliyatidan olgan daromadlari hisobidan faoliyat ko'rsatishi mumkinligini ko'zda tutadi. Lekin bugungi kunda xalqaro amaliyotda sug'urta tashkilotlarini moliyaviy resurslarini joylashtirish samaradorligini oshirishga qaratilgan tadqiqotlarni olib borish asosiy masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu tadqiqot natijalari sug'urta tashkilotlar ixtiyorida katta miqdordagi moliyaviy resurslarni shakllanishiga hamda sug'urtalovchilarning investitsiyon jarayonlarda ishtirok etishi uchun imkoniyat beradi.

Kalit so'zlar: sug'urtalovchi, sug'urtalanuvchi, sug'urta vositachilari, potentsiyal sug'urtalanuvchi, sug'urta mukofoti, sug'urta puli, sug'urta javobgarligi, sug'urta zaxirasi, sug'urta tashkiloti investitsiya faoliyati, sug'urtalovchining moliyaviy resursi, sug'urta shartnomasi, sug'urta xizmati.

1. KIRISH

Ma'lumki, har qanday sohani tartibga solish qabul qilingan qonunlar hamda boshqa me'yoriy hujjatlar asosida amalga oshiriladi. Bunday me'yoriy hujjatlarning amal qilishi sohani tartibga solish va sog'lom raqobatni ta'minlash bilan birga mazkur faoliyatning rivojlanishiga ham shart-sharoit yaratib beradi.

Sug'urta tashkilotlarining investitsiya faoliyatini qonun va qonunosti hujjatlari bilan tartibga solinadi va nazorat qilinadi. Ushbu qonun hujjatlarini biz ikki qismga bo'lib o'rganishimiz mumkin. Birinchi qism sug'urta sohasining investitsion faoliyatini tartibga soluvchi umumiy qonunlar va maxsus qonunchilik hujjatlaridan iborat.

Sug'urtalovchining investitsiya faoliyati umumiy qonunlar sifatida 1998-yil 30-aprelda qabul qilingan "Chet el investitsiyalari to'g'risida"gi hamda 2014-yil 9-dekabrda yangi tahrirda qabul qilingan "Investitsiya faoliyati to'g'risida"gi qonunlar orqali tartibga solinadi. Shu bilan bir

qatorda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 1-avgustdagi PF-5495-sonli “O‘zbekiston Respublikasida investitsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni investorlarning turli siyosiy risklar natijasida ko‘rishi mumkin bo‘lgan zararlaridan himoyalash, ichki va tashqi investorlarga investitsiya loyihalarini amalga oshirishlari uchun zarur bo‘ladigan yer uchastkalari ajratish masalasidagi tartib tamoyillarni soddalashtirish borasida katta imkoniyatlar ochib berdi[1].

Sug‘urta tashkilotlarining investitsiya faoliyatini takomillashtirish sug‘urta faoliyatining samaradorligi va sifatini oshirishga erishish mexanizmlari intensiv va ekstensiv usullarni o‘z ichiga oladi. Ekstensiv usullarga investitsiya uchun zarur resurslarni xususiy kapital va sug‘urta zahiralari ko‘paytirish orqali erishish yo‘llari kiradi. Intensiv usullar moliyaviy nazorat va rejalashtirishni, hamda moliyaviy mablag‘larni joylashtirishni boshqarishni samarali yo‘lga qo‘yish orqali investitsiya mablag‘larining natijadorligini oshirishni ko‘zda tutadi.

Sug‘urta tashkilotini investitsiya kapitalining muhim bazaviy manbai bo‘lib sug‘urta zaxiralari hisoblanadi. Ayniqsa bu manba hayot sug‘urtasi shartnomalaridan kelib tushadigan mablag‘lar hisobidan amalga oshirilganda qulaylik darajasi yuqori bo‘ladi. Chunki mazkur sug‘urta shartnomalari uzoq muddatga tuzilib, ulardan kelib tushgan mablag‘larni uzoq muddatli investitsiya loyihalarga yo‘naltirish mumkin.

2. METODOLOGIYA

Quyidagi maqola mavzusi bo‘yicha tadqiqot olib borgan olimlarning ilmiy yo‘nalishlari va tadqiqot yo‘nalishlari to‘g‘risida qisqacha keltiramiz. Ushbu tadqiqotlar asosan konchilik sug‘urta tashkilotlari investitsion jarayonlarda ishtirokini o‘rganishga qaratilgan.

Sug‘urta tashkilotining investitsiya faoliyatini nazariy asoslarini mazmuni haqida ilmiy tushunchalar tahlili va ularni tizimlashtirilishi, xususan Orlanyuk-Maliskaya L.A., Turbina K.E., Fyodorova T.A. kabi olimlarning ilmiy ishlaridagi tadqiqi ilmiy doiralarda investitsiya va sug‘urta faoliyati o‘rtasida yaqin aloqa borligini ko‘rsatadi.

Sug‘urta tashkilotlarining moliyaviy resurslarini joylashtirish faoliyati yuqori risk darajasiga ega bo‘lgan sohalar biri hisoblanadi. Rossiyalik tadqiqotchi I.T.Balabanova riskka shunday ta‘rif beradi: risk – yo‘qotishlar xavfining mavjudligi; omadga ishongan holdagi harakat[2]. A.Mur va K.Xiarndenlar esa risk – xavf-xatar. Istalmagan hodisaning yuz berish ehtimolligi sifatida qaraladi va uning yuz berishi qimmatliklarning yo‘qotilishiga olib keladi, deya ta‘rif beradi[3]. U.F.Sharp, G.Dj.Aleksandr, Dj.Deyli tomonidan tayyorlangan “Investitsiyalar” nomli kitobda risk – investitsiya qiymati bilan bog‘liq noaniqlik deya ta‘rif berilgan[4].

Biz tomondan berilgan takliflarning barchasida investitsiya faoliyatini samarali tashkil etish tizimida mazkur ikki yo‘nalishning bog‘liqligini yaqqol ko‘rish mumkin. Ushbu faoliyatni samarali tashkil etishda zanjirning har bir bo‘g‘inini sinchiklab o‘rganish sug‘urta va investitsiya yo‘nalishlari o‘rtasida aloqa borligini nazariy jihatdan asoslashga imkon yaratadi.

Sug‘urta tashkilotining aktivlar portfelini baholash parametrlarini tahlil qilishning dolzarbligi normativ koeffitsientlarning bekor qilinishi va sug‘urta zaxiralari joylashtirish tartiblarining paydo bo‘lishi bilan yanada ortadi. Sug‘urta tashkilotining aktivlar portfelining umumiy risklari investitsiya siyosatining risk darajasini ko‘rsatadi va bu quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$O_{portfolio} = \sqrt{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N a_i a_j V_{ij}}$$

bunda, $O_{portfolio}$ – investitsiya portfelining umumiy riski;

a_j – sugʻurta tashkilotining joylashtirilgan investitsiyaning aktiv qismi;

V – foydalanilgan aktivlarning daromadlilik matrisasi.

Sugʻurta tashkilotining aktivlar portfeli likvidiligi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$I_{tportfolio} = \sum_{i=1}^n I_{ti} \times d_i$$

bunda, $I_{tportfolio}$ – investitsiya resursi portfelning umumiy likvidligi;

I_{ti} – aktivlar portfelidagi i – aktiv likvidligi;

d_i – aktivlar portfelidagi i -aktiv ulushi.

Keltirilgan koʻrsatkichlarning bahosi sugʻurta tashkilotining investitsiya faoliyati siyosatini belgilash imkonini beradi. Bu ayniqsa sugʻurta tashkilotlarining reytingini aniqlashda ularni oʻzaro taqqoslashda qoʻl keladi. Sugʻurta tashkilotining aktivlar portfelini tizimli ravishda tahlil qilib borish uchun quyidagi formuladan foydalanish mumkin:

$$K_{portfolio} = Rate_{portfolio} \times D_{rate} + 1/O_{portfolio} \times D_o + I_{tportfolio} \times D_i$$

bunda, $K_{portfolio}$ – sugʻurta aktivlari portfelini baholashning umumiy meʼzonlari;

D - sugʻurta tashkilotining investitsiya portfelida uning ishonchliligi, likvidiligi, daromadlilikini koʻrsatuvchi koeffitsientlar.

$$\sum_{i=1}^3 d_i = 1$$

Bundan tashqari, sugʻurta tashkilotini investitsiya faoliyati sifati va natijadorligini baholashning umumiy tizimida uning investitsiya faoliyatidan kelib chiqadigan moliyaviy barqarorligini belgilovchi koʻrsatkichlarni koʻrib chiqish kerak. Buning uchun quyidagi xususiyatlarni koʻrib chiqish zarur:

- a) qoʻyilgan resurslarning oʻrtacha yillik darajasi;
- b) aktivlar dyurasiyasining (foiz stavkalari oʻzgarishiga sezuvchanlik) passivlar dyurasiyasiga nisbati;
- v) aktivlar likvidligi koʻrsatkichi;
- g) likvidlilik darajasi.

Qoʻyilgan resurslarning yillik oʻrtacha darajasi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$K_i = \frac{\sum_{n=1}^5 V_n / 5}{\sum_{n=1}^5 A_n / 5}$$

bunda, K_i – oʻrtacha yillik investitsiyalar koeffitsienti;

V_n – qoʻyilgan resurslarning choraklik va yillik hajmi;

A_n – sugʻurta zaxiralaridagi qayta sugʻurta ulushi va zararlar summasini ayirib tashlangan holda qoʻyilgan resurslarning choraklik va yillik hajmi. Ushbu koʻrsatkich sugʻurta tashkiloti mablagʻlarining investitsiya aktivlaridan tashkil boʻlgan qismini aniqlash imkonini beradi. K_i koʻrsatkichining qayta sugʻurtalovchi ulushi bilan birgalikdagi yillik sugʻurta zaxiralari qiymatiga nisbati ularning toʻliq joylashtirilish darajasini koʻrsatadi. Aktivlar dyurasiyasining passivlar dyurasiyasiga nisbati hayot sugʻurtasida uning foiz riskiga nisbatan pozitsiyasini belgilaydi va

ushbu formula bilan hisoblanadi: $K_{DU} = \frac{D_{ua}}{D_{u1}} = 1$ taxminan belgisi 1 teng boʻlishi kerak.

Bunda, D_{ua} – aktivlar dyurasiyasi;

D_{u1} – passivlar dyurasiyasi.

Sugʻurta tashkilotining faoliyat koʻrsatishini muhim tamoyili uning oʻz zimmasiga olgan majburiyatlarini oʻz vaqtida bajara olishi ekan. Buning uchun aktivlar likvidligi koʻrsatkichini tahlil qilish muhim oʻrin tutadi:

$$D_{u1} = \frac{A_1}{R} \geq 1$$

bunda, D_{u1} – aktivlar likvidligi koʻrsatkichi;

A_1 – bozor qiymati boʻyicha likvid aktivlar summasi;

R – qayta sugʻurta ulushi va ishlab topilmagan mukofotlarni hisobga olgan sugʻurta zaxirasi summasi koʻrib chiqilayotgan mezon. Koʻrib chiqilayotgan mezon sugʻurta tashkilotining ishonchliligini u olib borayotgan investitsiya siyosati bilan zarur likvidlikka ega boʻlgan aktivlar portfelini tashkil qilish imkoniyati oʻrtasida bogʻliqlik borligini koʻrsatada. Bundan shunday xulosa qilish mumkinki, sugʻurta tashkilotining aktivlari tarkibida oʻzining likvidligini hech qachon yoʻqotmaydigan aktivlarning boʻlishi muhim hisoblanadi. Sugʻurta tashkilotining olgan majburiyatlarini aniq va oʻz vaqtida bajara olishini koʻrsatuvchi navbatdagi koeffitsient likvidlik darajasi boʻlib, u sugʻurta tashkilotini passivlarining likvid aktivlarga nisbati bilan farqlanadi. Buni quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$L_k = \frac{L}{A_1} \leq 105$$

bunda, L_k – sugʻurta tashkilotining likvidlik darajasi;

L – sugʻurta tashkilotining olgan majburiyatlari yigʻindisi;

A_1 – bu sugʻurta tashkilotining likvid aktivlari amortizasiya qiymatining summasi boʻlib, bunda bozor tebranishlari hisobga olinmaydi. Likvidlikka ega boʻlgan aktivlar kassadagi, sugʻurta tashkiloti hisob raqamidagi, bank depoziti koʻrinishidagi, koʻchmas mulk va qimmatli qogʻoz shaklidagi mablagʻlar boʻlib, ammo mavjud majburiyatlarning 5 foizdan ortiq boʻlmasligi kerak. Ushbu koʻrsatkichning 105 darajada boʻlish talabi shu bilan izohlash mumkinki, sugʻurta bozorida bankrotlarning faoliyat koʻrsatishini tahlil qilish shundan dalolat beradiki, sugʻurta tashkilotining likvidlik darajasining soʻnggi 3-5 yil davomida oshib borayotganligini koʻrsatdi. Natijada investitsiya faoliyati natijadorligini oshirishga asoslangan sugʻurta tashkiloti amal qilishining sifatini baholash boʻyicha koʻrsatkichlar tizimi investitsiyalashning faol strategiyasi samaradorligini baholash imkonini beradi. Shu bilan bir qatorda sugʻurta tashkilotining rentabelligi darajasini aniqlash, investitsiya resurslarining daromadliligi va investitsiya

siyosatining samaradorligini aniqlab beradi. Bundan tashqari ushbu ko'rsatkichlar sug'urta tashkilotini moliyaviy faoliyatini yaxshilanishiga xizmat qiladi.

3. NATIJA

Sug'urta tashkilotini investitsiya kapitalining muhim bazaviy manbai bo'lib sug'urta zaxiralari hisoblanadi. Ayniqsa bu manba hayot sug'urtasi shartnomalaridan kelib tushadigan mablag'lar hisobidan amalga oshirilganda qulaylik darajasi yuqori bo'ladi. Chunki mazkur sug'urta shartnomalari uzoq muddatga tuzilib, ulardan kelib tushgan mablag'larni uzoq muddatli investitsiya loyihalarga yo'naltirish mumkin.

Hayot sug'urtasi shartnomalarini tuzishdan ko'zlangan maqsadga, ya'ni qulay investitsiya sharoitga erishish uchun yangi sug'urta mahsulotlarini ishlab chiqish va bunda mijozlarga ma'qul keladigan shartlarni qo'llashda quyidagi bosqichlarni e'tiborga olish zarur:

sug'urta to'lovlarini amalga oshirish;

sug'urta zaxira mablag'larini joylashtirish;

ssuda ko'rinishidagi qaytarib olinadigan summalarni vaqtdan oldin olib qo'yish;

nafaqa, annuitetlar, renta hamda sug'urta summalari ko'rinishidagi doimiy to'lovlarni amalga oshirish.

Bugungi kunda sug'urta tashkilotlari tomonidan amalga oshiriladigan sug'urta to'lovlari ma'lum davr oralig'ida bo'lib to'lash, bir martada to'lash, ikki bo'lib to'lash yoki shartnoma amal qilishi davomida to'lab borish kabi usullar chet el mamlakatlarida qo'llanilayotgan usullarning bir qismi hisoblanadi. Sug'urta to'lovlarida o'sib boruvchi yoki kamayib boruvchi usullar qo'llanilsa samaradorlik yanada yaxshi bo'ladi. Agarda kamayib boruvchi usul qo'llanilganda sug'urta tashkiloti quyidagi foydali jihatlarga ega bo'ladi:

mijozlar uchun ular yosh paytidayoq katta miqdordagi pul mablag'larini to'plash imkoni yaratiladi. Chunki o'zining maoshi doim katta va etarli bo'lishiga va to'lovlarni qiyinchiliksiz amalga oshirib bora olishiga hech kim to'liq ishona olmaydi.

sug'urta tashkiloti uchun sug'urta shartnomasi tuzilgan vaqtning o'zida katta miqdordagi pul mablag'ini to'plash imkoniyati yaratiladi.

O'sib boruvchi usul bilan sug'urta to'lovlarini to'lab borish, o'z daromadining kelajakda oshib borishiga aniq ishongan va etarli asosi bor mijozlar uchun ma'qul keladi. Shunday shartlarga ega bo'lgan sug'urta mahsulotlarini taklif etgan sug'urta tashkilotlari ko'proq mijoz to'plash va qisqa muddatda xususiy investitsiya kapitalini ko'paytirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Shuningdek investitsiya imkoniyatlarini yaxshilashga yordam beradigan, hamda sug'urtalanuvchilarning xohishlarini ko'proq e'tiborga oladigan, sug'urta shartnomalari tuzish to'g'risidagi ma'lumotlar turli vositalar yordamida berib borilganda sug'urta tashkilotlarining moliyaviy resurslarini ko'payishiga olib keladi. Sug'urta tashkilotining investitsiya faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlar shaffofligi ta'minlanganda potensial sug'urtalanuvchi uchun shartnoma tuzish va to'lov turini tanlash bo'yicha qaror qabul qilish imkoniyati yaratiladi. Bunday holatda sug'urta tashkiloti ixtiyorida bo'lgan bo'sh moliyaviy resurslarni uzoq muddatli investitsiya ob'ektlariga yo'naltirish imkoniyati tug'iladi.

Bundan tashqari, sug'urta tashkilotlarining fond bozoridagi aktiv faoliyati uning tuzilmasiga spekulativ operasialar ulushini pasaytirish tomonga qarab harakat qilish imkonini beradi. Bu birinchi o'rinda, faqat mo'tadil investitsiya siyosati olib borishni nazarda tutgan sug'urta faoliyatining o'ziga xosligi bilan bog'liqdir.

Makro va mikrodarajada sug'urta tashkilotlarining investitsiya siyosatining ahamiyatini belgilovchi omillarni majmualari baholash bizga ularni tizimlashtirish imkonini berdi. Ushbu

tizimlashtirishni quyidagicha tasvirlash mumkin (1-rasm).

1-rasm. Sug'urta tashkilotlarining investitsiya faoliyatini mohiyati va ahamiyatini belgilab beruvchi omillar[5]

Mamlakatimizda bugungi kunga qadar sug'urta bozori etarli darajada rivojlanmagan va ushbu bozorda faoliyat ko'rsatayotgan sug'urta tashkilotlari yirik institutsional darajasiga etmagan. Shu munosabat bilan makrodarajadagi investitsiya faoliyatining ahamiyatini belgilovchi omillar deyarli namoyon bo'lmaydi.

Rivojlangan mamlakatlar sug'urta bozorlarida esa ahvol boshqacha. Ya'ni, katta hajmdagi moliyaviy resurslarga ega bo'lgan sug'urta tashkilotlari banklar va pensiya fondlari bilan birga yirik investor sifatida faoliyat ko'rsatmoqda. Ular passiv moliyaviy resurslarni aktiv kapitalga aylantirib, milliy iqtisodiyotga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu holat quyidagi jadvalda tasvirlangan (1-jadval).

Sug'urta tashkilotlarini investitsiya faoliyati tajribasining qisqacha sharhi[6]

Mamlakat	Sug'urta tashkilotlarining investitsiya faoliyatini o'ziga xos xususiyatlari
Germaniya	Sug'urta tashkilotlari mamlakat iqtisodiyotdagi investitsiyalarning 25 foizini ta'minlaydi va ularning investitsiya faoliyatidan olgan daromadlari jami daromadlarining 1/5 qismini tashkil qiladi.
Shvesariya	Sug'urta tashkilotlarining muvaffaqiyatli ishlashi shartlari qo'llaniladi. Ulardan biri bo'lib, sug'urta tashkilotlarining kapital bozoridagi faol harakati hisoblandi. Sug'urta tashkilotlari aktivlarining yarmiga yaqini ssuda va investitsiyalar shaklida obligasiyalarga joylashtiradi.
Yaponiya	Aholi mablag'larini jalb qilish uchun kelajakda milliy iqtisodiyotda strategik muammolarni echishga qaratilgan alohida olingan iqtisodiy mexanizm qo'llaniladi. Mazkur mexanizmini qo'llashga hayot sug'urtasi bilan shug'ullanuvchi sug'urta tashkilotlari jalb qilingan. Bundan tashqari, ayni paytda ular yirik investitsiya loyihalarni amalga oshirishda ustuvor huquqqa ega.
AQSh	Alohida olingan shtatlar investitsiyalarning ustuvor yo'nalishlarini belgilash huquqiga ega bo'lib, ular hozirgi vaqtda investitsiyalarga ehtiyoji yuqori bo'lgan milliy iqtisodiyot sohasiga moliyaviy resurslarni sug'urta tashkilotlari tomonidan joylashtirilishini rag'batlantiruvchi iqtisodiy me'yorlarni belgilashi mumkin.

Investitsiya siyosatni ishlab chiqish iqtisodiyotning barcha darajalarida amalga oshirilishi zarur. Mikrodarajada investitsiya siyosati innovasion faoliyatni amalga oshirayotgan korxonalar, banklar, fondlar, sug'urta tashkilotlari va uy xo'jaliklari uchun ishlab chiqilishi zarur. Shu bilan birga iqtisodiy tarmoqlar va hududlarni rivojlantirish, istiqbolli loyihalarni qo'llab-quvvatlash uchun yo'naltirilgan maqsadli investitsiya dasturlarini ishlab chiqish orqali amalga oshiriladi. Makrodarajada davlat investitsiya strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish cheklangan byudjet mablag'laridan samarali foydalanish, istiqbolli tarmoqlar va hududlarni qo'llab-quvvatlash, barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash chora-tadbirlarini amalga oshirish imkonini beradi.

Investitsiya faoliyatini kengaytirishning muhim omili bu investitsiya muhitini yaratishdir. Investitsiya muhitini yaratish davlat miqyosida va davlat tomonidan turli vositalarni qo'llash (soliqlar vositasida, qonunchilik orqali va boshqa imtiyoz va preferensiyalar berish) orqali amalga oshiriladi. Ushbu vositalar ichki va tashqi investitsiyalarni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan bo'lishi zarur.

4. DISCUSSION

Ushbu bo'limda biz sug'urta tashkilotlari investitsion jarayonlarda faolligini oshirishning ichki mexanizmlaridan samarali foydalanishga erishish uchun bir nechta g'oyalarni taklif qilamiz.

mijozlarning xohishlarini hisobga olgan holda sug'urta xizmatlari uchun sug'urta mukofotlar to'lashning aktual sxemalarini shakllantirish kerak. Shu maqsadda vaqt oralig'ida ko'payib yoki kamayib boruvchi sxemalarni ishlab chiqish va amalda qo'llash maqsadga muvofiq

bo'ladi;

investitsiya munosabatlariga nisbatan e'tibori yuqori sug'urtalanuvchilar bilan tuzilgan sug'urta shartnomalaridan shakllantirilgan sug'urta zaxiralari mablag'larini investitsiya qilishda, sug'urtalanuvchilarning xohishlarini e'tiborga olish kerak. Shu maqsadda sug'urta tashkiloti ichkarisida investitsiya faoliyatining aniq maqsadlaridan kelib chiqqan holda alohida aktivlar portfellarini shakllantirish va ular uchun alohida hisob yuritish;

sug'urta faoliyatini amalga oshirish jarayonida sug'urta zaxiralarini joylashtirish qoidalariga asoslangan holda mijozlarga polisli qarzlarni berishni ko'paytirish kerak. Shu maqsaddan kelib chiqib, sug'urta tashkilotlarida ushbu xizmatni ko'rsatish qoidalarini qayta ko'rib chiqish, ularni sug'urtalash qoidalariga kiritish va berilgan polisli qarzlarning qat'iy hisobini yuritish;

investitsiya operatsiyalariga yo'naltirish maqsadida xususiy resurslarni ko'paytirish uchun sug'urta tashkilotlarini investitsiya sohasidagi samarali siyosatni amalga oshirishlari zarur hisoblanadi;

sug'urta tashkilotlarining moliyaviy resurslarini joylashtirishning natijadorligini hamda sug'urta faoliyatining sifatini oshirish uchun moliyaviy nazorat va rejalashtirish mexanizmlaridan unumli foydalanish kerak.

5. CONCLUSIONS

Ushbu maqolada sug'urta tashkilotlari ixtiyorida bo'lgan katta miqdordagi moliyaviy resurslarni investitsiya ob'ektlariga joylashtirish hamda ulardan samarali foydalanish va uzoq muddatli sug'urta xizmatlarini ko'rsatish orqali uzoq muddatli investitsiya faoliyatini amalga oshirish zarurligi yuzasidan fikr va mulohazalar ta'kidlab o'tilgan. Shu bilan bir qatorda tadqiqotda e'tibor qaratish kerak bo'lgan eng katta muammo bu sug'urta tashkilotlari ixtiyorida bo'lgan katta miqdordagi moliyaviy resurslarni joylashtirishda outsorsing tashkil qilish kerak. Natijada sug'urta tashkilotlari ixtiyoridagi katta miqdordagi moliyaviy resurslar yanada erkin va samarali joylashtirishga imkoniyat yaratiladi hamda sug'urta tashkilotlarining moliyaviy barqarorlik darajasini ortishiga sharoit yaratgan bo'lamiz.

6. ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida investitsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni, 2018 yil 1 avgustdagi PF-5495-son.
2. Балабанова И.Т. Риск-менеджмент. Москва: Финансы и статистика, 1996. С.192.
3. Мур А., Харнден К. Руководство по безопасности бизнеса. Москва: Филин 1998. С. 328.
4. Шарп У.Ф., Александр Г.Дж., Дейли Дж. Инвестициялар. Инглиз тилидан рус тилига таржима. М.: "Инфра-М" 1997
5. Muallif ishlanmasi.
6. Фролова В.В. Управление инвестиционной деятельностью Российских страховых компаний. Iqtisod fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. Краснодар 2013. С.27.
7. Вахабов А.В., Хажибакиев Ш.Х., Муминов Н.Г. Хорижий инвестициялар, ўқув кўлланма, Т.: Молия, 2010. 324 б.
8. Балабанова И.Т. Риск-менеджмент. Москва: Финансы и статистика, 1996. с.192.
9. Гварлиани Е.Т. Денежные потоки в страховании. Финансы и статистика, 2004. с.336.
10. Алтынникова И.В. Страховые резервы. Порядок формирования. Бухгалтерский учет. Налогообложение. Москва, Анкил, 2007.с.112.
11. Турбина К.Е. Теория и практика страхования, М.: Анкил 2003.с.191.

12. Орланюк-Малицкая Л.А., Яновой С.Ю. Страхование.-М.: Юрайт, 2012. с.880.
13. Прокофьева Е.Л. Инвестиционные возможности страховых компаний: монография. Абакан: Издательство Государственного Университета Хакасии, 2008. с.112.
14. Мур А., Харнден К. Руководство по безопасности бизнеса. Москва: Филинь, 1998. с. 328.
15. Husanov R.H., Yadgarov A.A. Bozor iqtisodiyoti sharoitida sug'urta tizimi, T.: Yangi asr avlodi-2005, 79 b.
16. Сплетуков Ю.А., Дюжиков Е.Ф. Страхование. Учебное пособие. - М.: "Инфра-М", 2012. – с.357.
17. G'ulomov S.S., Boev H.I., Boeva J. Valyuta, kredit, moliya va sug'urta muammolari. Toshkent. Mehnat 1998, 116 b.
18. Фёдорова Т.А. Страхование: Учебник. М.:Магистр "Инфра - М" 2009. с.695.
19. Fozilchaev Sh.Q., Xidirov N.G'. Investitsiya va lizing asoslari. O'quv qo'llanma, T.: iqtisod-moliya -2017 y. 245 b.
20. Шарп У.Ф., Александр Г.Дж., Дейли ДЖ. Инвестициялар. Инглиз тилидан рус тилига таржима. М.:“Инфра-М”1997. с.276
21. Boev H.I. Sug'urtalash.Toshkent. Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2005. 75 b.
22. Алтынбеулы К. Финансовая устойчивость страховых компаний в условиях конкурентной среды. Диссертация на получение научное звание к.э.н. Алматы, 2006. с.89.
23. Nurullaev A.S. O'zbekistonda fermer va dehqon xo'jaliklarini sug'urtalash masalalari. I.f.n., ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertasiya avtoreferati, T.: - 2007, 28 b.
24. Мазанова Е.В. Статистический анализ инвестиционных возможностей страховых компаний. Автореферат диссертации на соискание кандидата экономических наук, Оренбург 2008. с.25.
25. Сирцов О.В. Методы прогнозирования, анализ инвестиционных возможностей страховых компаний. Автореферат диссертации на соискание кандидата экономических наук, – Москва, 2009. – с.20.
26. Янов В.Э. Оптимизация и регулирование, организация принципов инвестиционной деятельности страховых компаний. Автореферат диссертации на соискание кандидата экономических наук, – СПб, 2001.– с.23.
27. Xodjaeva M.X. Sug'urta faoliyati buxgalteriya hisobi va auditining hozirgi ahvoli va uni takomillashtirish yo'llari. I.f.n., ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertasiya avtoreferati, T.: -2001, 30 b.
28. Асқарова М.Т. Развитие системы страхования в обеспечении экономического роста в условиях рыночных преобразований в Республики Узбекистан. Автореферат диссертации на соискание кандидата экономических наук, Т.: Институт экономики АН РУз - 2003. с. 32.